

Бачадон найлари этиологияси билан боғлиқ бепуштлик ташхисида рентгенологик тадқиқот усулларининг роли

Тошкент Тиббиёт Академияси

Рахмонова Г.Э.

Авезова С.Б.

Тадқиқот максоди. Бачадон найлари этиологияси билан боғлиқ бепуштлик ташхисида энг кўп қулланадиган ва фаллопий найчаларининг ўтказувчанлигини аниқлашда, бачадон, эндометрийнинг ҳолатини, атрофдаги туқималар билан муносабатларини баҳолашда информатив усул - рентгенологик гистеросальпингография (ГСГ) усулини бошқа усуллардан афзаллигини урганиш.

Текширув материаллари ва услублари: Тадқиқот ишини утказиш учун Тошкент Тиббиёт Академияси кўп тармоқли клиникасининг гинекология булимида най этиологияли бепуштлик билан боғлиқ ёши 39 ёшгача булган, экстрагенитал патологияси йук, ҳайз даври нормал булган 20 та беморларнинг касаллик тарихи ўрганилди. Беморларда кичик чанок бушлиғини тасвирлаш максодида рентгенологик гистеросальпингография (ГСГ) усули қулланилди. Шунини таъкидлаш керакки, усул аллергия реакциялар келтириб чиқариши мумкин булган йод сакловчи рентгеноконтраст воситаларидан фойдаланишни талаб қилади.

Натижалар ва унинг муҳокамаси. Тадқиқот утказилган беморларда гистеросальпингография натижалари: бачадон найчаларининг ўтказувчанлиги 3 та беморда (15 %) нормал ҳолатда, тўлиқ икки томонлама

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ўтказувчанлик бузилиши 2 та беморда (10 %), қисман икки томонлама ўтказувчанлик бузилиши 9 та беморда (45 %), тулик бир томонлама окклюзион ўтказувчанлик бузилиши 3 та беморда (15 %), қисман бир томонлама окклюзион ўтказувчанлик бузилиши 3 та беморда (15 %) аниқланган.

Хулоса: Рентгенологик гистеросальпингография усули най этиологияли бепуштлиқни ташхислашда юқори информатив усуллардан бири булиб ҳисобланади.

Телефон (Авезова С.Б.): +998900049593

Email: avezovasaida92@gmail.com